

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

25e jaargang september 1951 no. 8

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	blz. 310
Prof. Dr J. L. Mey toegetreden tot de Redactie (Prof. Dr J. L. Mey joins the editorial staff)	
Interne accountant en interne controle (Internal auditor and internal check)	
<i>Confrontatie van de accountant met overtreding van de deviezen-wetgeving</i> (Confrontation of the accountant-auditor with infringement of the legislation on foreign exchanges)	blz. 311
<i>door Mr A. Th. E. Kastein</i>	
<i>De eigen actie van de accountant bij het controleren van de jaarrekening</i> (The own action of the auditor when verifying the balance-sheet and profit and loss account)	blz. 321
<i>door A. F. Tempelaar</i>	
<i>Quantitatieve verhoudingen en technisch- en economisch juiste proportio- naliteit</i>	blz. 330
(The laws of proportion of factors and technically and economi- cally right proportionality)	
<i>door Drs L. van Kampen Jr met naschrift van Prof. Dr S. Kleerekoper</i>	
<i>Uit het buitenland</i> (From Abroad)	
<i>De wettelijke regeling van het accountantsberoep in Frankrijk</i>	blz. 333
(The legal regulation of the accountant profession in France)	
<i>door F. Haarbosch</i>	
<i>Nieuwe regeling voor accountants-opleiding en examens in Zuid-Afrika</i> (A new regulation of accountant education and examination in South Africa)	blz. 334
<i>door F. Haarbosch</i>	

Boekbesprekingen (Book Reviews)

<i>Het tijdschrift „Financieel Overheidsbeheer” 25 jaar</i>	blz. 336
(The periodical „Financial Public Administration” 25 years) door <i>J. H. Textor</i>	
<i>Industrie van Dr A. de Graaff</i>	blz. 339
(Industry by Dr A. de Graaff) door <i>Prof. Dr J. F. Haccoû</i>	
<i>Statistiek, een inleiding tot de statistische methode en haar toepassingen, deel III tweede boek, Marktonderzoek van Dr O. Bakker</i>	blz. 342
(Statistics, an introduction to the statistical method and its appli- cations, part III, second book, Market analysis by Dr O. Bakker) door <i>B. G. F. Buys</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfsshuishoudkunde</i>	blz. 344
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Prof. Dr J. L. Mey toetreden tot de Redactie

De Redactie prijst zich gelukkig, dat de Groningse hoogleraar in de bedrijfseconomie een plaats in haar midden heeft ingenomen. Prof. Mey is voor onze lezers geen onbekende; van zijn hand is ook reeds meermalen een bijdrage in het M.A.B. verschenen. De Redactie hoopt, dat haar nieuwe lid in de toekomst het blad niet alleen als redacteur zal dienen, maar de lezers ook van de vruchten van zijn welversneden pen zal blijven doen genieten. Zij heet prof. Mey hartelijk welkom.

Interne Accountant en interne contrôle

Reeds geruime tijd vormt de functie van de interne accountant en haar verhouding tot de functie van de externe accountant in Nederland een onderwerp van gedachtenwisseling in accountants-kringen, zonder dat de daarbij rijzende problemen tot nu toe op gezette wijze in de literatuur zijn behandeld. Daarnaast wordt in de laatste tijd in diezelfde kringen hernieuwde aandacht geschonken aan de betekenis van de z.g. interne contrôle voor de externe accountants-contrôle; van dit laatste getuigen b.v. de bijdragen van Sibille, Van Amerongen en Tempelaar in de Juni-, Juli- en September-nummers van ons blad. Het een en het ander heeft de Redactie enige tijd geleden doen besluiten, over deze onderwerpen in het M.A.B. een verhandeling te publiceren; zij vond prof. Limperg bereid om een serie opstellen aan deze onderwerpen te wijden. De redactie hoopt, met deze publicatie in het October- of het November-nummer te kunnen aanvangen en ze in enige daarop volgende nummers regelmatig te kunnen voortzetten. De Redactie heeft op voorstel van prof. Limperg aan diens beschouwingen de publicatie van de drie zoëven genoemde opstellen laten voorafgaan, teneinde hem de ongezochte gelegenheid te geven om enige op de voorgrond tredende zienswijzen met betrekking tot het vraagstuk der interne contrôle, zoals die in deze artikelen in goed verzorgde vorm zijn uitgesproken, in zijn beschouwingen te betrekken.